

Dr. M. J. H. Smeets en J. H. Meihuizen, „Beknopte Belastinggids" 7e druk. Uitgave *L. J. van Veen* Uitgeversmij. A'dam, prijs ing. f 4.90, gecart. f 5.75.

Drs. M. J. van der Ploeg, „De administratie als hulpmiddel bij het bedrijfsbeheer. Uitgave *N. Samson N.V.* Alphen a/d Rijn, prijs geb. f 5.25.

Drs. S. C. Bakkenist en Drs. W. J. v. d. Woestijne, „De positie van het Fabrikanten-merkartikel in de Kruideniersbranche". Uitgave *C. Misset* Uitgeversmij. Doetinchem, prijs ing. f 5.—.

SYSTEMATIEK VAN DE REPERTORIA

Van de Redactie

Nu de Centrale Documentatiedienst inzake Bedrijfsorganisatie zich met de verzorging van de Repertoria heeft belast en deze dus weer regelmatig in ons tijdschrift zullen worden opgenomen, besloot de redactie een herdruk van de systematiek van de Repertoria op te nemen, teneinde den lezers het raadplegen en rangschikken van de verschillende excerpten gemakkelijker te maken.

A. ACCOUNTANCY

I. Algemeen

II. Het accountantsberoep

1. Algemeen
2. Geschiedenis en ontwikkeling
3. Opleiding, examen, scholing
4. Organisatie en wettelijke regeling van het beroep

III. Leer van de inrichting

1. Algemeen
2. Stelsels en methoden van boekhouding
3. Techniek van boekhouding, administratieve en mechanische hulpmiddelen
4. Interne controle

IV. Leer van de controle

1. Algemeen
2. Taak en verantwoordelijkheid van den accountant als controleur; de verklaring
3. Techniek van de algemeene controle en van bijzondere onderzoeken
4. Organisatie van den controle-arbeid

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. Algemeen

II. Bedrijfshuishoudkunde als wetenschap

1. Algemeen
2. Doelstelling, werkmethode, verhouding tot andere wetenschappen
3. Geschiedenis
4. Onderwijs

III. Waarnemingsmiddelen

1. Algemeen
2. Statistiek en documentatie
3. Koopmansboekhouding
4. Kameralistiek
5. Economische voorlichting

IV. Leer van den kostprijs en de prijsvorming

1. Algemeen
2. Waarde en kostprijs
 - 2a. Waarde en kostprijs, grondslagen en methoden der kostenverdeeling
 - 2b. Kostprijsboekhouding, voor- en nacalculatie
 - 2c. Bedrijfsdrukte
 - 2d. Differentieele kosten
 - 2e. Waardebepaling voor de balans, wettelijke en fiscale regeling
3. Rentekosten
4. Arbeidskosten
5. Kosten van grond- en hulpstoffen
6. Kosten der duurzame productie-middelen, afschrijvingen
7. Kosten van diensten, belastingen
8. Ondernemerspremie, winst, goodwill
9. Prijs, prijspolitiek, tarieven, prijsregeling, monopolie

V. Leer van de Financiering

1. Algemeen
2. Grondslagen en methoden der financiering; beleggingsvraagstukken
3. Kapitaal- en geldmarkt
 - 3a. Vraagstukken van kapitaal- en geldmarkt, effecten- en kredietvormen
 - 3b. het aandeel
 - 3c. het preferente aandeel
 - 3d. de obligatie
4. Afnemers- en leverancierskrediet
5. Bijzondere financieringen
 - 5a. Gemeenschapskrediet
 - 5b. Middenstandskrediet
 - 5c. Afbetalingskrediet
 - 5d. Overige bijzondere financieringen, w.o. industrie-financiering
6. Reservevorming, dividendpolitiek
7. Rendabiliteits- en liquiditeitsvraagstukken
8. Financieele reorganisatie

VI. Leer van de Organisatie

1. Algemeen
2. Verbijzondering, differentieering en specialiseering, proportionaliteit
3. Private en sociale voortbrenging, ordening
4. Vereenvormiging der voortbrenging
5. Concentratie, trusts en kartels, grootte der bedrijfseenheid
6. Marktforming en marktorganisatie
7. Voorraadforming, termijnhandel
8. Vestigingsplaats
9. Taak en plaats van den zelfstandigen handel, grossierderij, groothandel, detailhandel, warenhuis, het middenstandsvraagstuk
10. Coöperatie
11. Reclame
12. Marktanalyse, conjunctuuranalyse en conjunctuurpolitiek
13. Grondslagen van de inwendige organisatie van het bedrijf; rationalisatie in het algemeen en efficiëntie
14. Ondernemingsvormen
15. In- en verkooppolitiek, merkartikel
16. Bedrijfsleiding, bestuur en controle
17. Accountant, ingenieur
18. Bedrijfsbegroting, kostenstandaards, efficiëntiestandaards
19. Planning, routing, kettingarbeid, organisatie van de technische inrichting
20. Magazijnorganisatie
21. Verkooporganisatie
22. Inkooporganisatie
23. Kantoororganisatie

VII. Leer van de Arbeidsvoorwaarden

1. Algemeen
2. De hoogte van het loon, loon en prestatie, gezinsloon, loon en verkeerswaarde
3. Loonpolitiek, loonstelsels, winstdeeling, bedrijfsmedebezit
4. De strijd om de arbeidsvoorwaarden, vakverenigingen, staking, medezeggenschap, bindende regelingen

5. Psychotechniek en arbeidspsychologie, tijd- en bewegingsstudiën
6. Arbeidstijd
7. Opleiding, scholing, oefening, handwerk
8. Arbeidersverzorging
9. Sociale verzekering
10. Werkloosheid, arbeidsbemiddeling

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. Extractieve bedrijven

1. Algemeen
2. Goud en andere edele metalen
3. IJzer, tin en andere onedele metalen
4. Petroleum
5. Steengroeven
6. Steenkolenmijnen
7. Veenderijen
8. Winning van kalk, mergel, asphalt, zand, grint
9. Zoutwinning
10. Diverse extractieve bedrijven

II. Boschexploitatie en houtaankap

III. Visscherij

IV. Landbouw- en Cultuurbedrijven

1. Algemeen
2. Landbouw en veeteelt, tuinbouw, bloemencultuur
3. Suikercultuur
4. Koffiecultuur
5. Rijstcultuur
6. Theecultuur
7. Rubbercultuur
8. Cacaocultuur
9. Tabakscultuur
10. Diverse koloniale cultures

V. Industrie

1. Algemeen, industrialisatie
2. Hoogovens en ruwijzer
3. Machinefabrieken en metaalconstructie
4. Metaalwaren en metaalbewerking
5. Electrotechniek en instrumenten
6. Edelmetaal, diamant en kunstnijverheid
7. Houtbewerkings- en meubelindustrie
8. Scheepsbouw (en industrie voor den bouw van vervoermiddelen in het algemeen)
9. Bouwindustrie en bouwconstructie, aanneming
10. Steen, aardewerk, glas en kristal
11. Chemische industrie
12. Oliën, vetten en zeepen
13. Textiel en kunstzijde
14. Kleeding
15. Leer en leerbewerking
16. Voedings- en genotsmiddelen
 - a. Bierbrouwerijen, distilleerderijen en likeurstokerijen
 - b. Cacao, chocolade en suikerwerken
 - d. Koek, banket, meel en brood
 - e. Tabak, sigaren en sigaretten
 - f. Slachterijen
 - g. Zuivelbedrijven en melkinrichtingen
 - h. Diverse voedings- en genotsmiddelen
17. Papier en carton
18. Grafische bedrijven, met inbegrip van uitgeverij
19. Gas, electriciteit en water (met inbegrip van bijzondere distributie-bedrijven)
20. Diverse industriele bedrijven

VI. Handel

1. Algemeen
2. Algemeene import, export, agentuur en commissie
3. Grossierderij

4. Warenhuizen en winkelzaken
5. Graan
6. Hout
7. Papier
8. Koloniale producten
9. Diverse handelsbedrijven w.o. exploitatie van onroerende goederen

VII. Transport en andere dienstverlening

1. Algemeen
2. Spoorwegen
3. Tramwegen
4. Scheepvaart
5. Luchtvaart
6. Expeditie en algemeen transport, autodiensten
7. Veemen, entrepôts en pakhuizen
8. Post, telegraaf en telefoon, giro
9. Kanaalmaatschappijen
10. Diverse dienstverleningen

VIII. Hotels, restaurants en ziekenhuizen

IX. Verzekering

1. Algemeen
2. Levens- en volksverzekering
3. Brand- en inbraakverzekering
4. Ongevallenverzekering, ziekteverzekering
5. Zee- en transportverzekering
6. Diverse verzekeringen

X. Financieringsinstellingen

1. Algemeen
2. Algemeene banken
3. Middenstandsbanken
4. Hypotheek- en scheepsverbandbanken
5. Boerenleenbanken
6. Landbouw-, cultuur- en koloniale banken
7. Spaarbanken, -fondsen en -kassen, bouwbanken
8. Administratie-kantoren
9. Effectenzaken
10. Voorschot-, disconto- en afbetalingsbanken
11. Diverse financieringsinstellingen w.o. industriebanken

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ¹⁾

TIJDSCHRIFTENREPERTORIUM

Redactie: Centrale Documentatiedienst inzake bedrijfsorganisatie N.V. (C.D.B.)

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

Lord Plender

Redactie — Vrij uitvoerige levensbeschrijving van Lord Plender naar aanleiding van diens overlijden op 19 Januari 1946,

A I

The Accountant 26 Jan. 1946 06

¹⁾ De letters en cijfers links onder de annotaties verwijzen naar den M.A.B.-code, de getallen rechts onder naar den C.D.B.-code. Voor verdere gegevens over den M.A.B.-code zie Systematiek van de Repertoria in dit nummer, voor verdere gegevens over den C.D.B.-code wende men zich tot den C.D.B., Waldeck Pyramontlaan 25, Amsterdam-Z.